

ЯЗЫКОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ КАРАКАЛПАКСКИХ СЛОВ-РЕАЛИЙ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Кабулова Лола Толыбаевна

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы Каракалпакского государственного университета имени Бердаха

DOI:

Перевод является неотъемлемой частью повседневной жизни человечества. Посредством перевода на русский язык произведений каракалпакских писателей, поэтов, научных трудов ученых, изображающих своеобразный быт и культуру народа все больше каракалпакских слов становятся известными русским читателям. Как известно, реалии, отражают образ жизни и образ мышления определенного конкретного общества и не имеют аналогов в другой культуре, соответственно, и в языке этой культуры отсутствуют лексические единицы, обозначающие эти неизвестные культурные концепты. Реалии одного народа, обычно, не встречаются в языке другого и в своем роде неповторимы в иной языковой форме. Их специфичность сказывается даже тогда, когда они находят в другом языке тот или иной эквивалент.

"Словарь лингвистических терминов" О.С.Ахмановой определяет термин "реалия" (лат. *realia* - "вещественный", "действительный") как разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой, такие как государственное устройство данной страны, история и культура данного народа, языковые контакты носителей данного языка и т.п. с точки зрения их отражения в данном языке; 2. предметы материальной культуры".

Научные труды, посвященные этому явлению, появились только в середине XX века. Термин «реалия» получил широкое распространение после выхода в свет в 1980 году работы болгарских авторов С.И.Влахова и С.П.Флорина «Непереводимое в переводе».

Проблема перевода реалий рассматривалась в трудах таких исследователей как В. Г. Гак, А. Д. Швейцер, Л. С. Бархударов, А.Вежбицкая, Я. И. Рецкер, А. В. Федоров, И. И. Ревзина, В. Ю. Розенцвейг, Л. Я. Черняховская, Л. К. Латышев, В.С. Виноградов, Р. К. Миньяр-Белоручев, В. Н. Комисаров.

Отражением каракалпакской слов -реалий в русском языке стали заниматься в только последнее время. Издан пока единственный «Словарь каракалпакских слов в русском тексте». Опираясь на исследования ученых-лингвистов, мы считаем, что по своему составу каракалпакские реалии в текстах чаще бывают существительными, обозначающими различные понятия. Они подразделяются на следующие тематические группы:

1.Слова со значение лица (аксакал, арбакеш, бажбан, лаккы, зергер, белсенди, жасауыл, аспаз, джигит и т.д). Потом чернорободатый отправился вместе со мной к

аульному аксакалу Ембергону, рассказал ему о своем намерении – увести меня с собой (Ж.Аймурзаев).

Я джигит себе на уме-

Это так говорят мне люди

Все, что знал я и умел-

Не вкладываю на блюде (Т.Кабулов)

2. Слова, обозначающие названий орудия труда (бел, орак, какпан, тырма, гурек, кырклык, арб-гулмыйык и др.). В гунде впрягали пару бычков (С.Камалов). Кузнецы ковали гвозди для арб-гулмыйык (История Каракалпакстана),

3. Слова, обозначающие предметы домашнего быта (суукабак, кели-келсап, казык, кумган, тага, тикеш, дигирман, корпеше, казык, дастурхан), На душе у меня снова закрепили кошки, и я торопливо отвернулся и уперся взглядом в дастурхан (Ж.Аймурзаев).

4. Слова, обозначающие религиозные понятия (ахун, ийшан, шариат, мулла, суфий, аллах, максым, ораза, намаз и др.) Если нарушили шариат, будет не хорошо (А.Бекимбетов). Омирбек постоянно путался в счете дней, считая сколько осталось до конца уразы («Анекдоты Омирбека»).

5. Слова, обозначающие родственные отношения (женге, бийкеш, кайнага, кайним, шеше, апа, келин, мырзага, курдас). Обогретый его заботами, я уже не так чувствовал холод, которым веяло от его жены, Оразгуль-женге (Ж.Аймурзаев). Кайним, вы попейте чаю, за чаем я все расскажу (Т.Каипбергенов). Живы-здоровы, женге? (Т.Каипбергенов). Ушел и мырзага (Ж.Аймурзаев).

6. Слова, обозначающие названия национальных блюд, продуктов питания, напитков (бауырсак, бешбармак, гуртик, жугери, карма, загара, катык, каймак, шауле, шурпа, майсок). Женщины хлопотали возле тандыра: пекли загару, лепешки из джугары (Т.Каипбергенов). Хозяин поставил перед друзьями кипящую шауле («Анекдоты Омирбека»). Видно же изрядно проголодались, потому что съели гуртук, запивая его бульоном буквально в считанные минуты (К.Жуманиязов).

7. Слова, обозначающие средства передвижения (арба, кеме, от арба, ат арба, атшана, огизшана). Арбы идут одним ходом (С.Ходжаниязов). Хлеб в ту пору привозили на кеме в Ургенч (А.Бекимбетов).

8. Слова, обозначающие национальные обычаи, игры (бесик жыры, беташар, той, суюнчи, жетиси, кырки, жузи, жылы). Той длился три дня (К.Жуманиязов). Сын твой, Турдымурат, возвратился из Ташкента, суюнчи с тебя (Ж.Аймурзаев).

9. Слова, обозначающие названия украшений, одежды и обуви, ткани, головных уборов (арабек, онгир моншак, туйме, бешпент, геуиш, шогирме, хайкел, саукели). Хотя арабек, явно ей казалось излишним (Т. Каипбергенов).

10. Слова, обозначающие национальные музыкальные инструменты исполнителей (дутар, баксы, саз, ушпелек, шынкобыз, домбра, кобыз, най, сырнай, гиржек, жырау, сазенде). Она обучала девушек игре на шынкобызе

(Т.Каипбергенов). Поиграл на сазе и пил (Ж.Аймурзаев). Седой баксы заводит песнь, склонившись над дутаром (Ж.Аймурзаев).

11. Слова, обозначающие названия растений (джида, кокнар, ажырык, жантак, тал, турангул, карабарак, турангил, карагай, шенгел). Вокруг валялись ветки, шенгеля, турангила (Ж.Аймурзаев).

12. Слова, связанные с земледелием и хозяйством (ак егис, богет, тогин, арпа, салма, партау, шанак, тырнау, ингир). Вода от канала и тартпа пропускается по тонгыртке-деревянной трубе (С.Камалов).

13. Слова, обозначающие названия животных, насекомых (тулки, кийик, нар, джейран, тай, шаян, серке). Вполз - таки в мой дом шаян (А.Бекимбетов). Можно ли есть человеку мясо этого дикого кийика или будем грызть сухари? (А.Бекбаулиев)

14. Междометные слова, включенные в предложения (хау, аттегене-ай, ай, Алла-алла, хау), Ха, какой культурный джигит (Ю.Леонтичев). Как нехорошо! Аттегене-ай! Аттегене-ай! Грязнулей надолго ты стал, Так и знай! (Х.Сапаров). Ийе, удивленно воскликнул бригадир (Ю.Леонтичев).

Нужно отметить, что рассмотренные каракалпакские слова освоены русским языком и фонетически. Большинство из них преобразуются, подчиняясь звуковым законам русского языка (например, джигит, джида), а некоторые сохраняются в том виде, в которых употребляются в источнике (шымылдык, жырау). Наблюдается разноречивость в графическом изменении отдельных слов корпеше-курпача, суюнчи-суйинши, джейда-жийде). Зафиксированы случаи употребления каракалпакских реалий в переносном значении: А власть на обещает железного тулпара (Ю.Леонтичев). Тулпар в мифологии-крылатый конь, в данном случае – трактор.